

EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA: ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA EM RELAÇÃO À CONTINUIDADE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA NO CHÃO DE FÁBRICA DOS DISCENTES

Diane Serpa

Doutoranda em Educação - PPGEduc - Universidade de Passo Fundo - UPF
diane.srp@gmail.com

Gislaine Silva Rodrigues

Mestranda em Microbiologia - Universidade Estadual de Londrina - UEL
gislaine.srodrigues@uel.br

Paulo Henrique Guilherme Borges

Doutorando em Microbiologia - Universidade Estadual de Londrina - UEL
paulo.guilhermeph@uel.br

Sidney Guerreiro de Souza

Mestrando em Engenharia de Produção - Universidade Federal do Paraná - UFPR
sidneyguerreiro1998@gmail.com

Palavras-chave: Educação; Formação; Empregabilidade; Engenharia de Produção.

Introdução: A formação acadêmica dos estudantes universitários é um período crucial, no qual se prepara para enfrentar os desafios do mercado de trabalho ou prosseguir com estudos avançados, como especialização e pós-graduação. Esse processo é particularmente significativo na área da engenharia, onde as exigências são altas e a competição é acirrada. Nesse contexto, a formação do engenheiro de produção assume um papel central no desenvolvimento industrial e econômico de um país. O presente estudo de pesquisa tem como foco a análise da formação do engenheiro de produção oferecida pelo Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) em relação à preparação dos discentes para lidar tanto com a continuidade na formação acadêmica quanto com a experiência prática no chão de fábrica. Diante das demandas crescentes e da complexidade do mercado de trabalho, é fundamental que os programas de formação acadêmica estejam alinhados com as necessidades reais dos futuros profissionais. A escolha da profissão de engenharia não é tarefa fácil, pois requer não apenas aptidão técnica, mas também um comprometimento constante com a atualização e o aprimoramento profissional. No entanto, muitas vezes, os discentes enfrentam dificuldades em conciliar a formação acadêmica com as expectativas do mercado de trabalho, o que pode impactar sua empregabilidade e desempenho profissional. Diante desse cenário, surge a necessidade de compreender melhor os desafios enfrentados pelos estudantes de engenharia de produção no contexto do ICET-UFAM. Essa compreensão é

essencial para identificar possíveis lacunas na formação acadêmica e desenvolver estratégias eficazes para preparar os discentes de forma abrangente e eficiente. O presente estudo aborda questões por meio de uma análise detalhada do projeto pedagógico do curso, do quadro de professores, dos métodos de avaliação aplicados em sala de aula e das dificuldades enfrentadas pelos discentes. Além disso, busca-se compreender as exigências do mercado de trabalho para os futuros profissionais de engenharia de produção, a fim de orientar de forma mais precisa e relevante o processo de formação acadêmica. Por meio de uma abordagem multidisciplinar e da utilização de metodologias adequadas, espera-se contribuir para o aprimoramento do ensino de engenharia de produção no ICET-UFAM, promovendo uma maior integração entre a teoria e a prática e preparando os discentes de forma mais completa e competitiva para os desafios do mercado de trabalho.

Objetivos: Objetivo geral: Analisar as dificuldades enfrentadas pelos discentes do curso de Engenharia de Produção quanto ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), quadro de professores e métodos de provas aplicadas em sala de aula no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, a fim de compreender as exigências do mercado de trabalho para os futuros profissionais. Objetivos específicos: Analisar o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, identificando pontos fortes e possíveis lacunas; Observar o quadro de professores que ministram disciplinas para os acadêmicos em Engenharia de Produção, avaliando sua formação, experiência e adequação às necessidades do curso; Compreender as principais dificuldades enfrentadas pelos discentes em relação às provas aplicadas em sala de aula, investigando aspectos como formato, conteúdo e avaliação; Aplicar questionários sobre a continuidade na formação acadêmica e no mercado de trabalho aos universitários de Engenharia de Produção do ICET, por meio do método Survey Monkey, para obter insights sobre suas percepções e expectativas e divulgar os resultados da pesquisa em mídias educacionais, visando compartilhar conhecimentos e promover discussões relevantes para a melhoria contínua do ensino de Engenharia de Produção.

Metodologia: Fase I - Revisão da Literatura: Realizar uma revisão abrangente da literatura relacionada à educação em engenharia de produção, utilizando bases de dados renomadas como Scopus, Web of Science, e buscando por teses, dissertações, artigos em revistas científicas, e anais de eventos acadêmicos relevantes; Levantar informações sobre o curso de Engenharia de Produção do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) por meio de análise do Projeto Pedagógico do Curso, grade curricular, quadro de horários, perfil do corpo docente, estágios obrigatórios, atividades extracurriculares e outras características relevantes. Fase II - Coleta de Dados e Elaboração do Relatório Parcial: Desenvolver e aplicar um questionário estruturado aos discentes do curso de

Engenharia de Produção do ICET, utilizando a plataforma Survey Monkey, com o objetivo de identificar suas percepções e experiências em relação à formação acadêmica e ao mercado de trabalho; Tabular os dados coletados e realizar uma análise preliminar, utilizando métodos estatísticos e cruzando com os conceitos teóricos abordados na revisão da literatura. Fase III - Análise dos Questionários e Pesquisas Complementares: Analisar os resultados dos questionários aplicados aos discentes, buscando identificar padrões, tendências e pontos de interesse relacionados às dificuldades enfrentadas na formação acadêmica e nas perspectivas de carreira; Realizar pesquisas de mercado com empresas da região para identificar o perfil demandado do profissional de Engenharia de Produção, assim como investigar os programas de especialização e pós-graduação disponíveis para os graduados na área. Fase IV - Elaboração do Relatório Final e Divulgação dos Resultados: Consolidar os dados coletados e as análises realizadas em um relatório final, que apresente de forma clara e objetiva as conclusões e recomendações resultantes da pesquisa e Divulgar os resultados da pesquisa em mídias educacionais, como seminários, workshops, e publicações acadêmicas, visando compartilhar o conhecimento adquirido e promover discussões sobre a melhoria contínua da formação em Engenharia de Produção no ICET-UFAM. **Resultados:** Os resultados da pesquisa revelaram uma série de insights significativos sobre a formação do Engenheiro de Produção no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET-UFAM) e suas implicações para a continuidade na formação acadêmica e a inserção no mercado de trabalho. Análise do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Observou-se que o PPC do curso de Engenharia de Produção possui uma estrutura curricular abrangente, cobrindo tanto disciplinas teóricas quanto práticas que abordam aspectos fundamentais da profissão. No entanto, identificaram-se lacunas em relação à atualização dos conteúdos e à sua integração com as demandas do mercado. Essas lacunas podem impactar diretamente na formação dos estudantes, comprometendo sua preparação para os desafios do mercado de trabalho. Observação do Quadro de Professores: O levantamento do quadro de professores revelou uma diversidade de formações e experiências profissionais entre os docentes responsáveis por ministrar disciplinas no curso de Engenharia de Produção. No entanto, verificou-se a necessidade de um maior alinhamento entre a formação acadêmica dos professores e as demandas específicas da área de Engenharia de Produção. Essa adequação é fundamental para garantir uma formação mais sólida e alinhada com as expectativas do mercado. Compreensão das Principais Dificuldades dos Discentes: Os dados coletados evidenciaram que as principais dificuldades enfrentadas pelos discentes estão relacionadas à sobrecarga de conteúdo, à falta de aplicabilidade prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula e à deficiência na orientação acadêmica e

profissional. Esses desafios podem comprometer não apenas o desempenho acadêmico dos estudantes, mas também sua empregabilidade e sucesso profissional. Aplicação de Questionários sobre a Continuidade na Formação Acadêmica e Mercado de Trabalho: Os questionários aplicados aos universitários de Engenharia de Produção do ICET por meio do método Survey Monkey proporcionaram insights valiosos sobre suas expectativas e perspectivas em relação à continuidade na formação acadêmica e à inserção no mercado de trabalho. Verificou-se uma preocupação significativa dos alunos em desenvolver habilidades práticas e adquirir experiência profissional durante a graduação, destacando a importância de uma formação mais integrada e voltada para as demandas do mercado. Divulgação dos Resultados: Os resultados da pesquisa serão divulgados em mídias educacionais, visando promover a reflexão e o debate sobre as questões levantadas e contribuir para o aprimoramento do ensino de Engenharia de Produção no ICET-UFAM. Essa divulgação busca sensibilizar os gestores e demais atores envolvidos na educação em engenharia sobre a importância de promover mudanças e melhorias contínuas no processo de formação dos futuros engenheiros de produção. Em suma, os resultados e discussões desta pesquisa apontam para a necessidade de uma revisão constante dos currículos e metodologias de ensino, bem como para uma maior integração entre a teoria e a prática, a fim de garantir uma formação mais qualificada e preparada dos profissionais de Engenharia de Produção, atendendo às demandas do mercado e promovendo o desenvolvimento regional e nacional. **Conclusão:** A pesquisa realizada proporcionou uma visão abrangente e aprofundada das dificuldades enfrentadas pelos discentes do curso de Engenharia de Produção do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET-UFAM) em relação à formação acadêmica e sua preparação para o mercado de trabalho. Os resultados obtidos revelaram aspectos cruciais que demandam atenção e possíveis medidas de melhoria por parte das instituições de ensino e dos gestores educacionais. Ficou evidente que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) apresenta lacunas que impactam diretamente na formação dos estudantes, tais como a falta de atualização dos conteúdos e a desconexão com as demandas do mercado. Além disso, a diversidade no quadro de professores, embora enriquecedora, também evidenciou a necessidade de um alinhamento mais efetivo entre as competências dos docentes e as exigências da área de Engenharia de Produção. As dificuldades enfrentadas pelos discentes em relação às provas aplicadas em sala de aula ressaltam a importância de métodos avaliativos mais condizentes com as habilidades práticas e a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. Nesse sentido, a aplicação de questionários sobre a continuidade na formação acadêmica e as demandas do mercado revelou uma preocupação dos estudantes em desenvolver competências que vão além do conhecimento teórico, buscando uma preparação mais sólida e alinhada com

as expectativas profissionais. Diante desses achados, é fundamental que as instituições de ensino promovam uma revisão constante de seus currículos e metodologias de ensino, visando uma formação mais alinhada com as necessidades do mercado e as expectativas dos discentes. Além disso, a divulgação dos resultados desta pesquisa em mídias educacionais visa sensibilizar todos os envolvidos no processo educacional para a importância de promover mudanças e melhorias contínuas na formação dos futuros engenheiros de produção. Por fim, espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para o aprimoramento do ensino de Engenharia de Produção no ICET-UFAM e para uma formação mais qualificada e preparada dos profissionais que atuarão no mercado de trabalho, atendendo assim às demandas da sociedade e promovendo o desenvolvimento regional e nacional.

Referências Bibliográficas

BATALHA, Mário. Introdução à Engenharia de Produção. Notas de estudo de Engenharia de Produção. Campus ABEPRO. Editora: Elsevier. Edição: 1º, 2007.

BITTENCOURT, H.R.; VIALI, L.; BELTRAME, E.A Engenharia de Produção no Brasil: um panorama dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. Revista de Ensino de Engenharia, v. 29, n. 1, p. 11-19, 2010.

FAÉ, C. S.; RIBEIRO J. L. D. Um retrato da Engenharia de Produção no Brasil. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, XXIV, 2004, Florianópolis-SC, Anais.

ICET. Informações gerais do curso de Engenharia de Produção do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Disponível em: <https://icet.ufam.edu.br/ensino/graduacao/engenharia-de-producao/>. Acesso em: 26 de março, 2024.

OLIVEIRA, Vanderlí Fava de; BARBOSA, Carolina dos Santos; CHRISPIM, Eduardo Mathias. Cursos de Engenharia de Produção no Brasil: Crescimento e Projeções. XXV Encontro Nacional de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 2005.